

El Derecho a la Competencia como Razón Suficiente de la Educación Superior

Francisco G. Sánchez

Como licenciado titulado, reconozco que la educación superior no es una categoría uniforme ni monolítica. Esta complejidad se refleja en la división de las carreras en diversos campos de estudio y disciplinas, donde cada objeto de conocimiento es abordado de forma distinta. Antes de iniciar mi formación, me enfrenté al imponente dilema de elegir entre la vasta cantidad de opciones y modalidades que ofrecen las universidades.

Como muchos aspirantes, mi decisión osciló entre la curiosidad intelectual y una visión a futuro, buscando equilibrar lo apasionante con la viabilidad práctica necesaria para insertarme en el mercado laboral. En aquel entonces, consideraba la dificultad académica como un factor determinante, pero concluí que es un rasgo dependiente de las capacidades individuales; no era válido discriminar mi propia capacidad intelectual sin haber transitado el estudio primero.

Tras desarrollar mis competencias en Relaciones Internacionales, observé una conexión fundamental: si la educación superior es el motor de la competencia intelectual, y el acceso a dicha competencia es un derecho, surge una aparente contradicción que posiciona a la Educación Superior como la responsable de este "derecho paradójico".

- Tipos de educación superior y sus diferencias

Algunos de los tipos de educación superior son ingeniería, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, especialidades, y carrera técnica. Una ingeniería se caracteriza por aplicar conocimientos matemáticos y científicos en laboratorios de facultad, mientras que una licenciatura tiene estancias o laboratorios para obras artísticas o bibliotecas de investigación con oficinas que no se basan en el estudio de ciencias exactas, sino en las llamadas “ciencias antropológicas”, más dependientes de la complejidad humana que de principios universales como es el caso de las ciencias naturales y las matemáticas. Esta variedad denota la complejidad de los objetos de estudio y la necesidad de profundizar a medida que los objetos de estudio evolucionan dentro de la profesión.

Existen así las especialidades, que son cursos de profundización en áreas de una profesión, comunes en ciencias farmacológicas, jurídicas e informáticas, porque son ciencias donde hay muchísima evolución en el objeto de estudio, son posteriores a las licenciaturas, pero siguen siendo también una de las formas de educación superior.

Otras formas de educación superior son las carreras técnicas, que buscan ser una alternativa a las licenciaturas, compensando el tiempo y los recursos necesarios para desarrollar habilidades para el campo en el que los individuos interesados deseen especializarse, haciendo énfasis en lo práctico y en resumir los conocimientos más importantes sin tanto detalle. Los doctorados, postdoctorados, diplomados y maestrías son niveles de estudio superior que suceden a las licenciaturas debido a la complejidad del objeto de estudio que manejan.

- La educación superior, ¿derecho o privilegio?

Según el Diccionario de la Real Academia Española, un derecho es, según su novena acepción *“Facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida.”*, y un privilegio sería, según su primera acepción *“Exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia.”* (DRAE, 2024) [3].

Cuando hablamos de educación en general, muchos abogarían por la universalidad de su acceso, independientemente de sus creencias, de su edad, nacionalidad, etnia, clase social, género, dialecto, condición física o mental. Por esto de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se declara como algo ampliamente aceptado el derecho a la educación, al menos la básica, argumentando que es una indispensable forma de alfabetizar, socializar, insertar a los niños en sociedad para fomentar su dignidad y desarrollo personal.

“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.”

- ¿Hacerla obligatoria?

Hay autores quienes defenderían que la educación superior debería ser obligatoria, para los ámbitos más necesarios en la sociedad, como la inserción social, la obtención de oportunidades y la de la garantía de los individuos para adquirir habilidades, conocimientos y consejos útiles para sus vidas.

Algunos pensadores a favor de la educación superior como obligatoria son John Dewey (1859-1952), Amartya Sen (1933), Paulo Freire (1921-1997), Thomas Jefferson (1743-1826) y Martha Nussbaum (1947).

Este bloque argumenta que es fundamental una formación de educación superior para tener una conciencia y comprensión acabada de las condiciones sociales, económicas y políticas para tomarlas en cuenta a la hora de votar o para postularse en el voto, además de otras acciones democráticas que no podrían desarrollarse plenamente si todos los participantes en esta no están informados para emitir decisiones y tomar acción para hacer un sistema funcional a la democracia.

Por otro lado, asegurar todos los niveles de educación es esencial para empoderar a las personas y ampliar su libertad individual, una forma de reducir desigualdades, promover la justicia y afianzar el desarrollo de la civilización en el futuro.

- ¿No hacerla obligatoria?

Algunos pensadores en contra de la educación superior obligatoria son John Stuart Mill (1806-1873), Friedrich Hayek (1899-1992), Ivan Illich (1926-2002), Noam Chomsky (1928-), Jordan Peterson (1962-).

Este otro bloque argumenta que sería una intervención estatal excesiva e impositiva, que debería ser accesible para todos sin importar estrato social, pero no obligatoria, sino algo que puedan decidir tener o no según sea su plan de vida, por lo que implicaría el que la educación superior fuese algo menos digno de mérito por ser algo que todos tienen o simplemente por el riesgo de ser redundante, porque pues dicen, ¿qué es educación superior obligatoria si no una extensión innecesaria de la educación básica?, no podría enseñarse lo que se enseña allí, pero dentro de la educación básica, sería como alargar otros 5 años la escuela básica y luego llamarle universidad con la excusa de que va a ahondar en materias de especialidad profesional (éstas son cosas que un liberal argumentaría, claro está).

En el punto común en el que los dos bloques están de acuerdo es en la accesibilidad, garantizar esa oportunidad más allá de barreras geográficas, sociales o económicas, así como la promoción de becas, subsidios y políticas que permitan a los menos favorecidos tener esa oportunidad. No está superado este debate del todo sólo por concordar en este punto, hay cabos sueltos, entonces, ¿qué rol debe jugar el Estado en esto?, ¿las áreas de estudio menos elegidas deberían ser más promovidas o menos promovidas?, ¿acaso perdemos el tiempo debatiendo su acceso ahorita mientras los objetos de estudio son un torrente en constante cambio que será diferente mañana?

Está claro que es un beneficio que podría mejorarse, como hacer las universidades gratuitas, hacerlas presentes en todos los puntos locales posibles, con el mayor abanico de oferta de estudiar las licenciaturas e ingenierías posibles, becas, subvenciones y concursos de ingreso más promocionados, disponer el transporte a las universidades sin perder los costos, calidad y tiempo de transporte, sería una forma de garantizar la educación superior. Pero, ¿este beneficio es un derecho o un privilegio?, primero que nada, ¿qué rasgos comparte un derecho?, ¿qué rasgos comparte un privilegio?

- Definición de derecho

Un *derecho* es visto como una necesidad, algo de lo que dependemos, objeto de aseguramiento, adquirido y defendido por colaboración, que muchos lo tienen, algo más de democracia que de meritocracia, de estructura redárquica y horizontal, obtenido no por las acciones, sino de antemano por el simple hecho de existir.

Ejemplos: a vivir en paz, al voto, a la privacidad, a la justicia y la seguridad, al salario mínimo, a la salud mental y física, a la vida, al bienestar, a la alfabetización, a la libertad, al acceso a la información o conocimiento, al respeto, a la identidad, a no ser maltratado.

Estos derechos son dispuestos a menudo por el Estado, con leyes, constituciones y principios, aquí en México tenemos a la educación básica como un derecho en la Constitución Mexicana y en la Ley General de Educación.

Estos tienen que ver un poco con trabajos que en la Pandemia se clasificaban como “esenciales”, los choferes, los policías, los vendedores de productos consumibles vitales y los médicos, por mencionar algunos, se encargan de participar en hacer llegar la justicia, la comida y bebida, la seguridad, la vida y la salud, mientras que los trabajos “no esenciales”

hacen llegar cosas menos indispensables, como la motivación, los pasatiempos, la vestimenta, higiene y cuidado personal, justo lo que encontramos en profesiones como ser músicos, babero, vendedor de productos no vitales, o simplemente empleados que pueden hacer con exactitud su trabajo de forma remota, gracias a la avanzada comunicación digital, aunque fuese más difícil que en presencial.

Traigo a colación esta clasificación porque no solo fue relevante durante la pandemia, sino que también generó debates en su tiempo sobre la valoración social de diferentes profesiones, esto repercute en los insumos que proveen dichos empleos, ¿son insumos de derecho o de privilegio?, quizás siga existiendo esa clasificación, pero no enfocada en el aspecto sanitario o de distancia, interpretemoslos mejor basándonos en los derechos, especialmente el de educación.

En la dinámica del mundo podemos apreciar cómo los derechos humanos se defienden con el dichoso Estado del bienestar, que mediante los impuestos asegura pensiones, alfabetización, salud mental y física.

- Definición de privilegio

Un *privilegio* es visto como una apuesta, adquirido y defendido por competencia, limitado, sobrante o adicional, fortuito, concedido en ciertas condiciones, algo opcional, que queremos, pero no necesitamos, que pocos lo tienen, algo más de meritocracia que de democracia, de estructura jerárquica y vertical, obtenido de las acciones consideradas malas o buenas. Ejemplos, un seguro de auto, la riqueza, la membresía, la colección, los premios, castigos y reconocimientos, la propiedad intelectual, herencias, reputación, becas y subvenciones, oportunidad de intercambio de estudios y trabajos, ciertos vínculos sociales, la posesión de liderazgo o poder en gobierno, empresas, organizaciones o comunidades.

La variación de la sociedad al percibir un beneficio como un privilegio o como un derecho es notable si se lo preguntamos a la cantidad suficiente de personas, hay quienes consideran que estudiar educación superior sin trabajar es todo un privilegio, que tener la oportunidad de usar transporte privado en lugar de público igual, otros que debería ser visto como un derecho el dedicarse completamente al estudio deshaciéndose de tener que trabajar para pagarse la carrera uno mismo, argumentan, con ayuda de becas, cuando se es menor de edad es común la ayuda de parte de los familiares o tutores.

Sin embargo, es difícil establecer una línea tajante para distinguir entre derecho y privilegio, pues hacerlo podría desestimar la compleja transición entre cosas más necesarias que otras, o menos necesarias que otras, por ejemplo, el derecho a la justicia a veces se considera por encima del derecho a la libertad, es por eso que se justifica el privar la libertad de los individuos una vez estos hacen mal uso de su libertad.

Es algo gracioso, el garantizar el acceso al beneficio, pero no el beneficio en sí, suena a un derecho a poder tener este privilegio, no a tenerlo per se, es como, quizás un derecho a que todos los que quieran competir por tal beneficio estén en mismas condiciones, como situar a varios corredores en una carrera, con los mismos zapatos, misma distancia de línea, misma motivación, suena paradójico, pero no tiene por qué serlo necesariamente, hablamos de un *derecho a poder competir honesta y justamente por este privilegio*, no de un *derecho a tener este privilegio*, eso sí sería explícitamente contradictorio.

- De la Teoría a la Realidad Institucional

Existen esfuerzos, programas de becas para estudiantes de educación superior, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como las becas STEM.

Si bien se han realizado algunos esfuerzos para promover la educación superior, sigue habiendo trabas para promover la accesibilidad a la educación superior, ¿qué más falta? A juzgar por los servicios de orientación vocacional, hay que llevarlas a lugares con grupos vulnerables, como indígenas, personas con discapacidad, hay que hacer conocerle esta oportunidad de seguir estudiando a las personas amas de casa, a los ancianos, a los migrantes, jóvenes en situación de calle, personas en zonas rurales.

En conclusión, hay que aprovechar la libertad de recolectar indicadores claros y medirlos, investiguemos formas de adaptar, veamos cómo podemos hacer que, además del gobierno, las empresas inviertan en educación, siempre es posible construir un sistema más accesible, justo y equitativo. Veamos dónde están los puntos de coordinación entre Gobierno, sector privado, sociedad e instituciones educativas existentes para promocionar y hacer accesible la educación superior.

Referencias

- [1] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2024, 31 de diciembre), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México. Obtenido de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- [2] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, (2024, 7 de junio), Ley General de Educación (LGE), Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México. Obtenido de <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf>
- [3] Real Academia Española. (s.f.). Diccionario de la lengua española (23.^a ed.). [En línea]. Recuperado de <https://dle.rae.es/>